

II Convención Internacional Científica y Tecnológica de la Universidad de Camagüey.

Título: El Patrimonio Cultural: Reto en la preparación del educador de la Primera Infancia.

Autores: MsC. María Josefa González Calderón. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Carretera Camajuani Km 9. Teléfono. 42215266. e-mail mgcalderon@uclv.cu

Lic. Lisandra Aguilar Castellanos. Círculo Infantil: "Ismaelillo". Prolongación de Colón y 31, Santa Clara. Teléfono.42274200.

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación.

Resumen

El patrimonio constituye un elemento importante del concepto integrador y holístico del medio ambiente, comprende lugares y objetos, tanto naturales como culturales que se valorizan, las leyendas, las tradiciones y otros aspectos espirituales e intangibles de la cultura humana. Considerando la significación que reviste el patrimonio cultural, se hace evidente la necesidad de protegerlo y educar sobre este particular a todos los agentes educativos, con énfasis en el educador de la primera infancia, planteándose como objetivo del trabajo: Proponer un folleto que contribuya a la preparación de los docentes de la primera infancia, para el desarrollo del patrimonio cultural. Se aplican diferentes métodos empíricos la observación a la dirección del proceso educativo y encuesta para constatar el estado actual que presentan los docentes del tema. El Folleto propuesto se crea considerando los referentes teóricos básicos de la Educación Patrimonial, tales como: Aprender a conocer el patrimonio, aprender a enseñar el patrimonio cultural y aprender a educar cualidades desde el patrimonio, revelando la importancia que tiene el tema en la actualidad por constituir una línea directriz de los proyectos emanados de la UNESCO.

Palabras claves: Patrimonio, patrimonio cultural, primera infancia, preparación.

Summary

Heritage constitutes an important element of the integrative and holistic concept of the environment, comprising places and objects, both natural and cultural that are valued, legends, traditions and other spiritual and intangible aspects of human culture. Considering the significance of cultural heritage, it is evident the need to protect it and educate all educational agents on this matter, with emphasis on the early childhood educator, considering as an objective of the work: Propose a brochure that contributes to the preparation of early childhood teachers for the development of cultural heritage. Different empirical methods are applied, the observation to the direction of the educational process and survey to verify the current state that the teachers present of the subject. The proposed Brochure is created considering the basic theoretical references of Heritage Education, such as: Learning to know the heritage, learning to teach the cultural heritage and learning to educate qualities from the heritage, revealing the importance of the subject today as it constitutes a guideline of the projects emanating from UNESCO.

Keywords: Heritage, cultural heritage, early childhood, preparation.